

BARQAROR KELAJAKNI QURISHDA “YASHIL IQTISODIYOT” NING AHAMIYATI

Omonova Gulmira Abdulatif qizi

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi,
omonovagulmira15@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada barqaror rivojlanishni ta'minlashda “Yashil Iqtisodiyot”ning o'rnini hamda mavjud resurslar va yangi zamonaviy texnologiyalar orqali iqtisodiyotni yanada rivojlantirish. Hamda atrof muhitga ko'p chiqindi chiqarmagan holda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, zamonaviy texnologiyalar, raqmlashtirish, xalqaro hamkorlik, amaliy natijalar, muomolarni yechish.

Umuman olganda, yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishni ta'minlash va ekologik muammolarni hal qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Uning tamoyillari iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga qaratilgan va yashil iqtisodiyot yechimlari ham tijorat nuqtai nazaridan foydali, ham ekologik jihatdan sog'lomdir. Bundan tashqari, yashil iqtisodiyot resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni minimallashtirishni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, u qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi va shu tariqa mamlakatlarni katta energiya xavfsizligiga olib boradi, shu bilan birga yashil ish o'rinlari, tenglik va ko'proq ijtimoiy inklyuzivlikni ta'minlaydi. Yashil iqtisodiyot past uglerodli, resurslardan tejamkor va ijtimoiy inklyuziv sifatida tavsiflanadi. Bundan tashqari barqaror rivojlanish uchun yashil iqtisodiyot, barqaror iste'mol va ishlab chiqarish va resurslar samaradorligining o'rnini ham belgilaydi. Yashil iqtisodiyot - bu asosan mamlakat iqtisodiyotini yaxshilash va uni rivojlantirish, ekologik xavflarni kamaytirishga qaratilgan mexanizmdir. U iqlimdagi ifloslanishni kamaytirish orqali ekologiyani yaxshilaydi. Bundan tashqari, u bandlik va investitsiya imkoniyatlarini oshirishda, qashshoqlik va kambag'allikni bartaraf etishga olib keladigan moddiy va inson resurslari bilan ta'minlashda, va ijtimoiy sinflar o'rtasidagi tafovut bu esa o'z navbatida resurslarni kelajak avlodlarga ularning kelajagini ta'minlash uchun xizmat qiladigan tarzda saqlashda muhim rol o'ynaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha Dasturi (UNEP) yashil iqtisodiyotni inson farovonligini yaxshilash, shu bilan birga ekologik xavflarni va ekologik resurslar tangisligini sezilarli darajada kamaytiradigan mexanizm deb ta'riflaydi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar va O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tishda qanday muammolarga duch kelmoqda? Bunday eng katta qiyinchiliklar tegishli moliyalashtirishning cheklanganligi va korxonalar uchun moliyalashtirishning yo'qligidir. Xususan, rivojlanayotgan mamlakatlarda biznesni

barqaror amaliyotni qo'llashga undash uchun qo'llab-quvvatlash sxemalari va rag'batlari yetarli emas. Moliyaviy cheklovlardan tashqari, yana bir muhim muammo - yashil iqtisodiyotga o'tish yoki umuman barqarorlik haqida xabardorlikning etishmasligi. Shunday qilib, yashil iqtisodiyotga o'tishni og'ir yuk deb hisoblaydigan korxonalar o'rtasidagi noto'g'ri tushunchalarni yo'q qilish va bu rivojlanish o'sish uchun yangi va istiqbolli imkoniyat ekanligiga ishonirish juda muhimdir. Yashil iqtisodiyot ekologik xavflari va resurslar tangisligini sezilarli darajada kamaytirishga qaratilganligi bois, past darajadagi uglerod, resurslardan ogilona foydalanish va timoly integratsiyani joriy qilish mumkin... Yashil moliya yanada inklyuziv va barqaror iqtisodiyotni qurish uchun asosiy tadbirlardan biridir. Ayniqsa, tarix shuni ko'ratadiki, birinchi sanoat inqilobidan boshlab, moliya insoniyat taraqqiyotining qudratli omili bo'lishi mumkin. Kontseptsiyalar o'rtasidagi hamkorlik va ularning o'zaro manfaatli ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, yashil moliya iqtisodiy tenglikka hissa qo'shishini ta'kidlash mumkin. Mana eng aniq usullardan ba'zilari

♣ bandlikni yaratish: yashil moliyalashtirish orqali qayta tiklanadigan energiya, energiya samaradorligi, barqaror qishloq xo'jaligi va boshqa ekologik toza sohalarga investitsiyalarni jalb qilib yangi ish joylarini yaratish mumkin, xususan marginallashgan guruhlar (masalan, boshlang'ich daraja) va innovatorlar hamda kichik biznes egalari uchun tadbirkorlik istiqbollarni yaratishi mumkin;

♣ toza energiyadan foydalanish: yashil moliyalashtirish yashash darajasini yaxshilash orqali kam ta'minlangan qatlam uchun toza va arzon energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatini oshirishi mumkin. Shuningdek, bu kichik biznesning yanada samarali faoliyat yuritishini ta'minlagan holda uning iqtisodiy imkoniyatlarni ham oshirishi mumkin;

♣ inklyuziv moliya: yashil faoliyat bilan shug'ullanadigan jismoniy shaxslar va korxonalar uchun arzon kreditlar va mikrokreditlar kabi moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini taqdim etish orqali yashil moliyalashtirish inklyuziv moliya yashil investitsiyalar bilan birlashtirishi mumkin, bu ularga barqaror loyihalarga sarmoya kiritish va o'z bizneslarini hatto kichik miqyosda rivojlantirish imkonini beradi;

♣ jamiyatni rivojlantirish: yashil infratuzilmani barpo etish va shahar hududlarini qayta tiklash hamda toza suv va kanalizatsiyadan foydalanishni yaxshilash orqali yashil loyihalar jamiyatda yashash sharoitlarini yaxshilaydi va iqtisodiy imkoniyatlar yaratadi (masalan, qayta ishlash loyihalari);

Xulosa Yashil iqtisodiyot orqali barqaror rivojlanishga erishish muhkun. Qanday qilib deysizmi ? Buning uchun davlat tomonidan yuqorida sanab o'tilgan ishlarni amalga oshirish hamda bu ishga xususiy sektorlarni jalb qilish kerak. To'g'rib u ishlar birdaniga ro'y bermaydi hammasi bosqichma bosqich ro'y beradi. Shunday ekan o'zimizda bor imkoniyat va resurslardan foydalanib yashil iqtisodiyot orqali barqaror irvojanishga erishsak bo'ladi desam mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xadarov B. X., Saitov S. A. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi, afzalliklari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba // Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – С. 151-156.
2. Хайдаров Б. ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ // Economics and education. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.
3. Saitov S. A., Haydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba // https://t.me/ares_uz. -Volume 3 | Issue 5 | 2022, 2022-yil. Volume 3 | Issue 5 | 2022
4. Saitov S. A., Haydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari // ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami (2022-yil 13-14-may). -Jizzax-2022, 2022-yil.
5. Saitov S. A., Haydarov B. X., ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ // "ЛОГИСТИКА ВА ИҚТИСОДИЁТ" илмий электрон журнали. -ISSN 2181-2128, 2021-yil. IV СОҢ. 2021
6. Хайдаров, Б., & Саитов, С. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 634–635. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
7. Saitov S. A., Haydarov B. X., Xonkelov Y. K., Planning of business and private entrepreneurship activities Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429539
8. Saitov S. A., Haydarov B. X., Bobomurodov Sh. Innovative activity in business and entrepreneurship // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7425132
9. Saitov S. A., Haydarov B. X., Saloxiddinov J. A., The significance of economic process modeling today // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7451279
10. Saitov S. A., Haydarov B. X., Po'latova M. X., State and non-state forms of business and entrepreneurship support // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429673